

Ю.М. ОСИПОВ

**Иной, или Судьба гуманитария в России
(XX—XXI)***

Аннотация. Всякий человек гуманитарен, не всякий — собственно гуманитарий, всякий гуманитарий в чем-то иной, но не всякий, а очень редкий, гуманитарий есть *гуманитарный иной*, или попросту *Иной*, ибо не каждому доводится открыть для себя Иное и Великую Неизвестность, вступить с ними в творческий контакт, отчего и обрести особенную судьбу — *(не)гуманитарного отшельника*, что знаменует конец едва нажитой человечеством ренессансно-просвещенческой гуманитарности и начало какой-то *новой (не)гуманитарности* в борьбе с воцарившейся в мире фальшивой *гуманитарщиной*, весьма и сатанинского пошиба.

Ключевые слова: гуманитарность, гуманитарий, иной гуманитарий, гуманитарный иной, Иной как Иной, (не)гуманитарный сатанизм, новая (не)гуманитарность, гуманитарщина, философия, философия хозяйства, софиасофия, Россия, СССР, Российская Федерация, планетарный мир, мир-война, экзистент-трансгрессия, апокалипсис, постчеловек, постмир, мироздание, Ничто как Ничто, Иное как Иное, Великая Неизвестность, София Премудрость Божия.

Abstract. Every human is humanitarian, not everyone is actually a humanitarian, every humanitarian in something else, but not everyone and very rare a humanitarian is a humanitarian other or simply the Other, for not everyone is brought to discover the Other and Great Unknown, to enter into creative contact with them which is why to find a special fate, (not) a humanitarian hermit which marks the end of the Renaissance-enlightenment humanitarian barely acquired by humanity and the begin-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Осипов Ю.М. Иной, или Судьба гуманитария в России (XX—XXI) // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 11—41. DOI:

ning of some new (not) humanitarian in the fight against the fake humanitarian and very satanic style community that reigned in the world.

Keywords: humanitarian, humanitarian scientist, other humanitarian, humanitarian other, Other as Other, (not) humanitarian satanism, new (not)humanitarian, philosophy, philosophy of economy, sophiasophy, Russia, USSR, Russian Federation, planetary world, world-war, existent transgression, apocalypse, posthuman, postworld, universe, Nothing as Nothing, Great Unknown, Sophia the Wisdom of God.

УДК 111
ББК 65в

Пред-вестие

Каждый человек в чем-то непременно *иной* — особенный, отличный от другого, как и каждый человек, обладая сознанием, разумом, когнитивом, интуитивом, бессознанием, безумством, бесовством, непременно в том или ином конкретном исполнении *гуманитарий* — как источник гуманитарности («человечности»), ее реализатор, восприимчивый и отразитель, так и посильный толкователь и, конечно же, не самый церемонный, но уж непременно судия. Так что человеки все бытуют в единении инойного и гуманитарно-го, отчего они все относительно друг друга — *иные гуманитарии*, что ни хорошо и ни плохо, а что попросту так есть!

Однако человеки хоть относительно друг друга и *иные*, еще при этом и *инаково* гуманитарные, то одно дело быть побыденному иными, совсем другое — общественно-функционально, а уж совсем другое, как повелось в оцивилизованном мире — специализированно, или профессионально, ибо есть среди людей и те, которые только и делают, что занимаются гуманитарными делами как таковыми, а есть еще и те, кто специализированно-профессионально размышляют по поводу уже самой гуманитарности, царящей в людях, среди них, в обществе, мало того, выделяя гуманитарность и по ее поводу коллективное размышление

в особую ментально обусловленную сферу — *гуманитарную сферу*: научную, философскую, богословскую, вообще любую словесную.

И ежели здесь речь заходит о гуманитарии, то, как не трудно догадаться, о собственно *гуманитарном гуманитарии*, а ежели уж об *ином гуманитарии*, то— чего, заметим, просто так сходу и не уловить — об уже явно *инаковом ином*, в общем, *инаковом ином гуманитарном гуманитарии*, а что это за зверь или же птица, то это еще пояснять и пояснять надо, вовсе и не рассчитывая на согласное восприятие со стороны массы вполне себе самодостаточных иных гуманитариев.

Сходу можно подумать, что речь идет всего лишь об инакомыслящих гуманитарных гуманитариях, которыми ныне хоть пруд пруди — каждый из таких персон так или иначе, в той или иной мере, по тому или иному поводу или признаку, конечно же, инакомыслящ, однако тут вовсе не об этой гуманитарной инаковости идет речь, а о той, которая не так отличие, как... э-э... *звание*, которое еще заслужить надо, однако не выказыванием чего-то попросту иного из гуманитарного, пусть и вполне оригинального, не бывшего ранее, а ментально-интуитивным вхождением не куда-нибудь, а в мирозданческое *Иное*, и с ним деловито-познавательнопровиденчески оперированием, и сие Иное само по себе вовсе не такое уж и гуманитарное, еще и полное для человека *неизвестности* и щедро наделяющее человека *незнанием*, однако сопряженное с человеческим миром, в нем потаенно присутствующее, на него в его качестве, состоянии и динамике влияющее, незаметно проникая в человека через неизбежные и даже необходимые бреши бессознания в сознании и дыры безумия в разуме, формируют сознание и разум человека, управляют поведением, решениями и действиями человека, не лишая при этом его ни бессознания, ни безумия.

Это-то вхождение в *Иной мир*, может, и поначалу званых, но лишь в итоге исключительно избранных и делают отдельных единиц из массы гуманитариев именно *иными гуманитариями*, а точнее, *гуманитарными Иными*, однако не оккультно делает, не колдовски, не трансово, не шамански, но при этом и не по-научному, не по-философски и даже не по-богословски, а, пусть это не покажется

банальным, всего лишь... *метафизически размыслительно* (с включением в ход размышления *подсознания, сверхсознания* и даже *бессознания*), но непременно *метадогматически*, то бишь свободно, открыто, в прямом контакте с реальностью и с доступным человеческому воображению (не фантазии вовсе) проникновением в реальность, а ежели сказать одним словом, то... *софийно* — СОФИЙНО!

В центре внимания в нижеследующем писании, таким образом, не какой-нибудь вообще гуманитарий, а мало что гуманитарный гуманитарий, так еще и *иной гуманитарный гуманитарий*, мало того — *гуманитарный Иной*, что означает не просто особенный, а особенный *по-иному* — вступивший в творческий контакт с сакрально-субстанциальным *Иным*, как и со стоящим за этим Иным его беспощадно ведущим вперед *Великим Неизвестным*, а также обогащаемый, как и придирчиво при этом инспектируемый вплоть до заслуживаемых гуманитарием кар, самой *Софией Премудростью Божией*, то бишь в центре внимания тут не не какой-нибудь, пусть и ментально выдающийся, а все-таки *софийный гуманитарий*, нет, не попавшийся вовсе в сети Софии, наоборот, ею освобожденный от каких-либо задогматизированных пут ради познания, открытий и откровений, кроме, конечно, знания *Незнания* — НЕЗНАНИЯ!, восходящего к *Началу* — НАЧАЛУ! и *Истоку* — ИСТОКУ!, чего человеку знать как именно ЗНАТЬ!, вовсе и не полагается.

Максимум, что может дать София размышляющему софийно гуманитарию — возможность оперирования в ходе его размышлений, включая и их бессознательно-интуитивную, а то и, знаете ли, моментами прямо-таки и безумную, составляющую, так это возможность оперирования с *незнанием* и стоящими за ним ИНЫМ, НЕИЗВЕСТНЫМ, НЕБЫТИЕМ, ВЕЧНОСТЬЮ, хотя и ВРЕМЕНЕМ тоже, да и попросту ТАЙНОЙ.

Обыватель скорее, чем тот же научник-исследователь, а то и философ, почувствует наличие в бытии не просто чего-то иного, а и какого-то и в самом деле Иного, его так и не называя, и обратится через Церковь к Богу, на худой конец, к той же гадалке или к тому же шаману, зато научник, пусть и философствующий, непременно

отвергнет невидимое и нематериальное *Иное*, признавая лишь видимое и материальное *Это*, то бишь признавая *Физис* и *Физику* и не признавая *Метафизис* и *Метафизику*, хоть на деле в реальности он всегда оказывается не кем-нибудь, а... *метафизиком*, невольно выходя за пределы физиса и физики как таковых и вынужденно приспособливая добываемое им по сути-то метафизическое знание к науке-физике, не понимая, кстати, и того простого факта, что вся его наука-физика и является не чем иным, как мифологизированной под науку-физику метафизикой, а уж научная философия — тем более!

Софийный же гуманитарий — чистый метафизик, или метафизик как метафизик, однако способный идти по краю между ЗНАЕМЫМ и НЕЗНАЕМЫМ, отдавая себе отчет в наличии факта *незнания знаемого*, как и в наличии факта знания о наличии в мироздании *незнаемого как незнаемого*, как и его судьбоносной роли в бытии человека, а идя по краю между *всегда относительно знаемым* и *всегда абсолютно незнаемым*, видеть своим тайнозрением, как и трансмысленно осознавать (незнаю как, само собой) и не слишком внятно для других трактовать почему-то и зачем-то им (не)увиденное и (не)осмысленное, хоть и как-то *для себя* трансцендентно-бессознательно таки осознанное.

Да, гуманитарий, о котором речь, никто иной, как... *мудрец*, разумеется, среди людей непременно и *отшельник*, вовсе ныне, конечно же, не прячущийся в пещере, не сидящий в бочке на берегу теплого моря, не скрывающийся от людей в дремучей лесной чаще, даже в монастыре не пребывающий, а бытующий кое-как не где-нибудь, а в... *университете*, где только и сохраняется, даже как-то и культивируется, пусть ныне и остаточное, и предвзятое, и не многостороннее, кое-какая гуманитарная мысль, где есть еще она — *гуманитарность*, хотя более всего ныне не как гуманитарность, а как *гуманитарщина!*, да-да, в университете, где еще водятся адепты, знатоки, хранители гуманитарности-гуманитарщины, даже и кое-чего значимого в гуманитарной сфере творцы, пусть и более всего посредством переработки отлеживающейся в недрах молчаливых библиотек обильной «словесной гуманитарной руды», но зато из

залежавшихся массивов чего-то нужного, содержательного, ценного, о чем-то важном и исключительном говорящего.

А мудрец, прошедший через рудознатскую гуманитарную страду, тоже, как водится, кое-что выдавший из значимого на гуманитарные гора, на то и мудрец, чтобы, выйдя в Иной мир, при этом не покидая насовсем мира Этого, творить уже *свой* гуманитарный мир, как раз *иной*, не уходящий в сторону от мира Этого, а его лишь преодолевающий, что дает возможность мудрецу мало что мир Этот увидеть *иным*, так ведь еще и дополнить гуманитарность Этого мира *иной* гуманитарностью — *инойностной*, за что мудрецу-отшельнику обычно положено не вдохновляющее почтение от бытующих вокруг гуманитариев, а скорее... нет, даже не публичный от них протест... а более всего молчаливо-убийственное незамечание... как будто бы его — мудреца, и нет, хоть он и среди всех, на виду, да вот... *нет* его и все, да не как какого-то там наивного правдолюбца, а как всего лишь... э-э... *ненаивного нелжеца*, в чем главная вина его и состоит, а что касается экзистенциального суда над ним, то человеческим такой суд просто быть не может, а ежели какой-то суд есть, то разве лишь от самого Иного с Великим Неизвестным да от Софии с Господом Богом впридачу, — вот как оно выходит!

Вестие Россия

В смысловом отношении Россия, она же Рось, Русь, Московия, Русское царство, как и ранее Гиперборея (гр.), Рутения (лат.), ну и затем Российская империя, СССР, а теперь вот Российская Федерация, не что иное, как «X» (икс), или Сфинкс, великое неизвестное, неразрешимая тайна, а ежели как-то Россию определять, то лишь как нечто... *иное*, которое явно есть, но вроде бы его и *нет*, которого будто бы нет, а оно, подишь ты, *есть*, а что же есть и чего же нет-то?, — да как раз *этого* — *сеюмирного*, и хоть что-то в обыденной практике есть, да вот как-то не в четкой смысловой выраженности, отчего и вопрос: а что же тогда все-таки есть? — да оно-

то и есть, как раз то самое — *иное*, то бишь *иномирное*, правда, так оно есть, что его как бы и нет, хотя оно... как бы... и есть!

Загадка!

Да, Россия — *тайна*, и ничего тут в смысло-разгадочном плане нет, кроме самого по себе, вполне себе и магического, слова «*Россия*», да и оно само по себе ведь тоже тайна, отчего самое лучшее для любого ответственного гуманитария остается лишь признать, опустив свои умные очи долу, что Россия... это всего лишь Россия и все, или же, подняв удивленные очи горе, что Россия как раз и есть само Иное, точнее, не само Иное как таковое, а всего лишь от и из Иного она, что несет она в себе и из себя же излучает опять же Иное, но в том и другом разе гуманитария вовсе от этого не предстоит покоя, а совсем даже наоборот — предстоит ему думать и думать о России, да не просто учитывая ее исходную загадочную инойность, а и входя по мере возможного, как и непременно допустимого, в *иноэгрегор России*, в ее уже собственные о себе думы, не рассчитывая при этом не то что на полную, но даже и на частичную их разгадку.

Вдумайся, российский гуманитарий, в то, не зная во что, восприми то, не зная что, овладей тем, не зная чем, но это еще не все: *не зная об этом ничего, знай оттого о нем все!*

Вот она — судьба гуманитария в России: быть, но при этом и не быть, а уж коли и в самом деле быть, то лишь *вопреки* — текущей России, бытующему гуманитарству и даже самому себе!

Тут все очень не просто: сначала надо познать все знаемое (в достаточной мере, разумеется, когда ясно вдруг становится, что ежели еще что и далее познавать, то либо уже ранее известное, но позабытое или умолченное, либо что-то ничего нового уже попросту не говорящее, либо явно уже гуманитария не нужное), что и значит тогда стать полноценным в расхожем понимании гуманитарием, конечно же, не миновав и университет, хоть это и не строго обязательно, однако о-очень желательно — повариться там, надышаться, наговориться, в меру и разочароваться. Не пройти классическому гуманитария и мимо настойчиво необходимого самообразования: в университете, вне университета, по-университетски (в

общении) и по-своему тоже (наедине с собой). Знать надо гуманитарию о-очень многое, весь, знаете ли, знаемый мир, и уж коли университет с его наукой, литературой, чтением, освоением основ, то, конечно же, надобно знать весь культурный и давно ставший в России культовым *европеизм*, включая иной раз и его русскую составляющую, однако пока с вынужденным преобладанием масонского по духу и концептам неугомонного, а ныне и постмодернового, европеизма, что означает стать сначала и сходу ментально-культурным *европейцем*, а затем, от чего хоть и можно, но вовсе не нужно ускользать, стать *русским европейцем*, если не *европейским русским*, носителем *русско-европейского*, а точнее, *европо-русского*, разностороннего *гуманитаризма*.

Нравится это тому или иному отечественному гуманитарю или нет, но сей вдохновенно-отравной чаши сего познания ему никак не избежать. Да, можно гуманитарному соотечественнику погрузиться в восточные, арабские или же исламские премудрости и найти там для себя много чего замечательного, но, окунаясь в гуманитарную Россию, нельзя не стать, хочет того или не хочет отечественный гуманитарий, именно *русско-европейским*, а по преимуществу все-таки *евро-русским*, гуманитарием, ибо Россия — *европейская страна* — и не только и не столько географически, сколько духовно, ментально и культурно, — хотя она, безусловно, от *россо-европейской* и даже *россо-евразийской* стороны.

Нет, Россия — не россо-евро-азиатский конгломерат, а вполне себе россо-евро-азиатская органика, да и то более всего в явленной гуманитарной поверхности, в известной россиянам знаемости, а вот в сокрытой сути своей Россия, будучи в Этом мире живым воплощением Иного, конечно же, более всего *сама-себе-страна*, да и не страна вовсе, а в страновом облике некий *инофеномен*, но и это не все — феномен еще и бездний, преисподний, адовский, однако при этом и небесный, хоть и не райский вовсе, отчего и сам для себя таинственно *сингулярный*, вовсе при этом не так, как Европа или Азия, не заведомо концептуально-парадигмально бесспорный и накрепко задогматизированный, как и намертво загнипнотизированный, а, несмотря на периодически наступающую статич-

ность и даже анемичность, неукротимо подвижный, переменчивый, неустойчивый, даже и *импровизационный*, а ежели в чем-то в долгу стойкий и упорный, то лишь в своей скрытой сути — как раз *иносуги*, никому из смертных ни в досталь, ни впрямь, ни впрок и не известной.

Российская гуманитарщина

Продравшись в обязательном порядке через знакомое, им напивавшись, насладившись и немало отравившись, уважающий себя русский (российский) гуманитарий имеет шанс, преодолев, но не отбросив напрочь знакомое, выйти в сферу *незнаемого*, сначала, как водится, с ним пободаться от имени знакомого, а потом, убедившись, что *незнаемое* на то и *незнаемое* — НЕЗНАЕМОЕ!, чтобы не поддаваться натиску новоиспеченного, как и уже успевшего себя вдоволь творчески проявить в познанной сфере, знатока, а ежели хватит у подступившего к сему сокращальному *незнанию* знатока исходной сообразительности, сдержанности и даже скромности, то и вступить с этим незнанием в необыкновенный творческий контакт.

Тут уж знатоку должно достать немало мужества, храбрости и стойкости, чтобы не сочтаться вдруг да не сойти заблаговременно с ума — как раз от вдруг незнамо как им воспринятого, а ежели и незримо увиденного, то, увы, прямо в себе, в других, в человеке вообще, человечестве вообще, в мире вообще, а вследствие этого вдруг осознать, что все вокруг *иное*, а все им освоенное знакомое — не более чем *миф*, правда, немало и работающий миф, прямо за *иную реальность* работающий, ее собою прикрывая, как и за нее, неродимую, себя походя и часто весьма неуклюже выдавая.

Тут в общем-то случается у гуманитария *шок* — ШОК!, кого из гуманитариев отпугивающий, кого надламывающий, кого разящий, а кого и закаляющий, даже и благословляющий, а поскольку последнее дается немногим избранным — *единицам*, то в обширной и невозмутимой гуманитарной сфере все бывает, словно в чарующем граде Багдаде, вполне и спокойненько, во всяком случае, напогляд, кроме разве того гнусного обстоятельства, что она — гуманитарная сфера — вдруг как-то ныне убедительно усыхает, истончает-

ся и вдохновенно испаряется, подменяясь, конечно же, вполне себе удобоваримым *симулякром*, весьма привлекательным и даже достойно развлекательным, что безликую, безразличную и безмятежную массу псевдогуманитариев вполне ныне и устраивает.

И как нынешним гуманитариям оттого весьма комфортно, так и властям — богатств и развесистой правдоподобной клюквы — предержавшим тоже весьма комфортно, да что тоже — в особенности!

Так вот и бытует ныне в России (РФ) гуманитарная сфера, непонарошку сдавшись, почти что уже и окончательно, победившему *сатанизму*, его даже и зычно оправдывая, а главное — заткнув себе понадежнее, вполне и добровольно, и так немотный на правду рот, отважно открывая его лишь в угоду постмодерновой пустоте.

Ну да ладно, что с нее взять — с расхожей гуманитарщины, разве лишь поддержать ее сдержанное историографическое обращение к кое-какой классике, бесподобно, хоть и безрезультатно, отвергаемой постмодернизмом: пустотой ведь и ежа не покрыть, не то что классику, даже и пытаясь выдать за классику по факту-то всего лишь из проходящего со скрежетом зубовным безвременья его постмодерновых столпов, аккурат и ниспровергателей всего человеческого, то бишь как раз и собственно всего *гуманитарного* — ГУМАНИТАРНОГО!

А тут, понимаешь ли, *иное* — ИНОЕ!, которое вовсе и не как таковое гуманитарное, хоть и не антигуманитарное, оно, видишь ли, не то и не другое, а, подишь ты... и-н-о-е, аккурат так же, как и Р-о-с-с-и-я, отчего гуманитарий в России, хоть вроде бы и гуманитарий, однако не совсем уж гуманитарий, а то и вовсе не гуманитарий, тогда кто же он, кроме того, что... и-н-о-й?, то бишь не про-, не пост-, даже и не не-... а-а, кажется ясно, хоть ничего и не ясно... он всего лишь... э-э... ИНОЙ!

Вот и оно — искристое замыкание фатальной цепи: судьба гуманитария в России не что иное, как, будучи гуманитарием, не быть им, а уж ежели быть им — куда деваться! — то лишь неким выходящим за пределы расхожей гуманитарности... нет, не *иноком*, а, скажем так, взяв от гуманитария частичку «арий»... *ино-арием* —

ИНОАРИЕМ!, что означает статься вольно или невольно адептом, агентом и даже трактовщиком (не путать с трактирщиком!) *Иного как Иного*, как раз чего-то такого, о чем ни сказать ничего вразумительного, ни уж, тем более, что-нибудь этакое написать, хотя, заметим сие с большевистской прямоотой, о *чем* все-таки российская гуманитарность упорно и толкует, вовсе или же почти вовсе того и не сознавая.

Толкует, может, и иное, да вот не об Ином как Ином, а просто об *ином* относительно всего *этого* — вот оно какое дело! — тогда о каком же *ином*? — да все о том же, чего вокруг нет или очень уж мало иной раз есть, чего хотелось бы, о чем лишь приходится мечтать, да и что просто приходится выдумывать, уходя в необусловленное письмотворчество, в худлитературу, мифы, фэнтези, сказки, в сатиру и юмор, в пустоту, — а ведь иного выхода-то для заядлого гуманитарщика и нет!

Выход, он же и вход, в Иное

Нет, не во что-то запредельное, хотя Иное менее всего Здесь и более всего Там — в Запределье, а в то Иное, которое как раз Здесь, в Этом мире, среди нас, в нас, выше нас, но и ниже нас тоже, но дело тут не в том, что оно везде — в мироздании, в сознании с его бессознанием, в разуме с его безумием, в спиритосфере с ноосферой, в физисе и метафизисе, ну и, соответственно, во всей гуманитарщине, пусть для 99,99% массы гуманитарщиков совсем и неосознанно, а вот то, что все наше — людское де бытие — *совсем не такое*, каким представляется, в особенности, в городах-мегаполисах, и людишки-то *совсем не такие*, какими представляются — сами для себя и гуманитариям заодно, и что какой-нибудь *антимир* не где-то там — то ли в космосе, то ли... кто его знает где, а Здесь, в Этом мире, да так здесь, что и мир-то наш более всего *антимиром* и является, ну и гуманитарщина не то что *вовсе не такая*, какой видится, а совсем, знаете ли, другая, да ладно бы ложная, а то ведь попросту она... *никакая не гуманитарщина*, а лишь пустая ее видимость, то бишь *видимщина*, да не так от русского видеть, как

от латинского *VIDE*, что означает пустой, отчего даже не видимщина она, а самая что ни на есть *пустовщина*!

Во как!

Разумеется, без гуманитарщины никуда, отчего ниспровергать ее и топить в полной пустоте не будем — не наша это задача!

У нас куда более скромная цель: приоткрыть гуманитарный занавес и показать толику реального *закулисья* — ЗАКУЛИСЬЯ!, всего лишь толику — на большее мы, пардон, и не осмелимся, точнее, не должны осмеливаться — что ради себя, что ради людей, что ради Бога с его Софией тоже!

А что же там — в Закулисье?

Не открываем большого секрета, что там... нет, *не наоборот* — не **НАОБОРОТ!**, там, знаете ли... нет, вовсе и *не навыворот* — не **НАВЫВОРОТ!**, вовсе нет... там, увы, как здесь, как у нас, даже и как на авансцене, только... э-э... только там все-таки *не это*, а... как раз *иное*, о котором нечего сказать, кроме того, что оно *иное* да, пожалуй еще, что... *никакое*, только вот кого из поднаторевших в мифологии гуманитариев *это* может устроить? — ясно, что *никого*!

Никакой по сути не гуманитарий, а хочет чего-то *этакого*, чего ему просто недоступно — ни понятий нет, ни языка, ни словаря!

Что же там — в Закулисье?

Нет, не только *игра*, не только *симулякры*, не только *фикции*, не только *фальшизм*, чего и здесь хватает вполне и с избытком, там что-то *такое*, чего не выразить словами, что не роднится с языком, что не солидарно с понятиями, в общем — **НИЧТО**, **НЕИЗВЕСТНОСТЬ**, **НЕЗНАНИЕ**, даже не Небытие, не Нежизнь, не Неэкзистенция, а именно, не устаем повторять, *Иное* — **ИНОЕ!**, что не известно, не обозначается, не формулируемо, но что здесь, среди нас, в нас, в бытии, в жизни, в экзистенции!

Что поделывать, мы — человеки — в смысловой *Неполноте* — **НЕПОЛНОТЕ!** — факт!, да такой факт, что дрожь по телу, мороз по коже да глаза на лбу!

Мы ничего достоверного о мире, жизни, себе, Боге не знаем и знать не должны́, а вот быть-небыть дол́жны, причем вполне гуманитарно, то бишь *мифотварно*, — и никак иначе!

Иное на то и *Иное* — ИНОЕ!, чтобы нам — человекам — ничего о нем не знать, кроме того, что оно есть как есть и есть как *Иное*, и что главное тут не в том, чтобы знать, что же есть оно в своих гуманитарных реалиях, то бишь мифотварных, при познавательном-де приступе к нему, при воровском на него набеге, при его хирургическом вскрытии... нет, нет, вовсе не чтобы знать, а чтобы всего лишь... э-э... *признать* — ПРИЗНАТЬ!, как неведомое, незнаемое, неизвестное, но при этом *естъвенное*, *бытьственное*, *сущъественное*, да мало что такое вот, так еще и все, ну пусть почти все, а вообще-то, *всейное* или... нет, не определяющее (это уж слишком!), а всего лишь... не оставляющее без своего... э-эх... все-таки весьма определяющего кое-чего из многого и важного в наших реалиях, трансцендентного влияния, вполне вроде бы и незаметно-нейтрального.

Да-а, многое что из реального известно человеку, и немало в чем он по жизни уверен, да вот не все и не во всем, а именно — не знает он главное и в главном он не уверен, — тут уж, пардон, Неизвестность и, будь оно не ладно, Иное... впрочем, почему же не ладно, как раз вполне наоборот, ибо если бы не эти два — Неизвестное и Иное — то ничего бы *такого*, включая и все *гуманитарное* — ГУМАНИТАРНОЕ, — *не было бы!*

Наличие-безналичие Неизвестного и Иного — залог наличия, как и в некотором ракурсе безналичия, *всего* известно-неизвестного сущего — не более и не менее!

СССР

Возьмем тот же великий СССР — этот оксюморонный (Не)Союз (Не)Советских (Не)Социалистических (Не)Республик. С-С-С-Р и он же Не-Не-Не-Не! Тогда что же? Многое об СССР известно, а вот *что* же это в целом, на самом деле и по существу было, увы, не особенно-то ясно, точнее — совсем и не ясно. Да, слова всякие, определения, заклинания об СССР и по его поводу хорошо

известны, а вот о чем же они реальном, кроме самих этих словоизъявлений, никто толком и не знает, — и что интересно, никто и не пытался себе это уяснить: ни тогда, еще во времена СССР, ни сейчас, уже в пост-СССР-эпоху. Как был СССР непонятным *шифро-мифом*, витавшим над какой-то *иной* — *не СССР-овской!* — реальностью, так и витает по гуманитарной сфере до сих пор неким неопознанным летающим объектом (и субъектом тоже).

Всего проще обозначить реальность, бывшую при СССР в СССР, как (не)народный, (не)партийный, (не)номенклатурный, (не)вождистский *этатизм*, где «не» играет роль присутствующего в явлении неполного самоотрицания: вроде *этим* было *оно*, а вроде и не этим, да и *не оно*, может, а что-то совсем другое было, но непременно с полаганием чего-то *этого* и его же — *этого* — отрицания, то бишь что-то *(не) это* и ... *(не) было*.

Замысловатая тут диалектика, да не так от вольного методологизма большого диалектикой дознавателя, как от неприступного диалектизма самой загадочной объектно-субъектной реальности, в данном случае СССР-овской. Делали, творили, рубили с плеча, именовали, переименовывали, обзывали, обзывались, судили, казнили, награждали, славили, изумлялись, нисповергали, а вот *что* же в гуманитарно-понимательно-понятийном аспекте вершили, *что-о?*, если не... вздохнем с облегчением... что-то *иное*, да не просто иное, которое и определить сходу можно усилиями ходовой и ходкой гуманитарщины, а именно *иное*, к спорному себя определению от расхожей и скороходной гуманитарщины почему-то не склонное?

Так что же?

Тут уж в дело вступает *иная гуманитарщина* — оттуда, из Иного, не обремененная ни фанатизмом, ни догматизмом, ни даже гуманитаризмом как таковым.

Тут в самый раз вспомнить о единении России, или того феномена, которого мы называем Россией, с Иным, да таком единении, когда сама Россия и есть Иное, правда, бытующее то ли по заданию, то ли в наказание, а скорее всего по тому и другому поводу, *Здесь*, на Земле, среди *Этого* земного мира.

Да так бытует, что ничего определенного о ее — России — и его — Иного — бытовании на евразийском континенте планеты Земля и сказать нечего, кроме... кроме разве того, что... *тайна* тут неоглядная и непостижимая, а вот кроме сей тайны еще и *таинственное предназначение* загадочной Ино-России, самой непрестанно витая над бездной и ее собою прикрывая, вытаскивать из бездны, вполне и творящей, какое-нибудь *иное*, как и отправлять во все пожирающую бездну кое-что из зёмного — из *этого*, для чего и связь магическая с Иным потребна и самой надо быть магически *иной*, чтоб притягивать и отталкивать реально-нереальное, ну и — самое главное! — иметь охранительную для себя себя же *непонятность*, ни для кого, ни даже для себя, что именно и есть, а вкупе — *страх* внушать — для кого безднй, для кого Божий, да не только кое-кого в бездну чередом отправляя, да ведь и себя тоже туда же окуная, примеряя на себя экзистент-варианты, перебирая их, словно четки, как раз в ожидании и в поиске чего-то и впрямь *иного*, да не просто перебирая, ожидая и ища, а еще кое-что в упряжке с бездной и созида... как раз *иное*.

Вот и СССР был и остается в памяти чем-то *иным*, не СССР-ом вовсе, как он обычно публично представляется, а неким *инофеноменом*. Да, сам по себе он — как именно СССР — *оксюморонный симулякр*, а вот под собой, внутри, в реалиях, да и над собой тоже, чем же он стался?

Считается, что СССР возник в итоге де российской, даже чуть ли не русской, революции, прокатившейся по России в 1917 — 1922 гг. посредством двух политических переворотов и в виде ожесточенной гражданской, одновременно и антиинтервенционной, войны, сбросившей в небытие Российскую империю и водрузившей на ее месте СССР (пусть поначалу РСФСР).

Да, поверхностно-событийно это выглядело именно так: два в 1917 г. переворота — февральский и октябрьский; внутригражданская кровавая прях с борьбой против внешней военной интервенции; учреждение нового типа — советского де и де социалистического — государственно-межрегионального, но при этом управленчески централизованного, образования, получившего имя-

детерминацию в образе Союза Советских Социалистических Республик — страны сугубо трудового народа, народной демократии, международного братства, однако не с одними лишь отраслевыми и региональными профсоюзами, объединенными в единый союз, но поначалу и с признававшими СССР политическими партиями, а затем и попросту лишь с одной руководящей всем и вся иерархически построенной партией, не так уже политической, как социально-хозяйственной, с единой идеологией и подотчетной ей сферой культуры и словотворчества, точнее не партией, а неким *гражданским сословием*, служившим оплотом, ведущей руководящей силой и главным реализатором бытия СССР.

Во внешне-формально-событийном аспекте о 1917 — 1922 гг. революции и СССР можно говорить много, но не это для нас главное, а главное как раз в том, *что же и почему* же случилось на деле и по существу в России и с Россией с того революционно-исторического момента и *почему* случился именно СССР, а также *чем* (или *кем*) он стался по сути и на деле как экзистенциально-историческая реальность?

Здесь надо принять во внимание, что Российская империя, как и ранее любая русская страна-предшественница, никогда не была сколько-нибудь плотно закрытой от внешнего мира ни в граничном, ни в хозяйственном, ни в политическом, ни даже в идеократическом планах, отчего ни Россию не отделить от внешнего контекста, ни внешний контекст не отделить от России (Руси).

Бытие-история России оказывалось не только и даже временами не столько, скажем так, собственно российским, тем более уж русским, ибо инвазия контекста в Россию всегда имела место, а моментами, временами и даже эпохами бывала и немало определяющей, разумеется, со встречной ее поддержкой изнутри, причем в той или иной мере непременно *анти-русской*, не говоря уж об *анти-русской* (читай *анти-русской*).

Так уж вышло исходно и попутно выходит исторически, что Россия бытует не только в постоянном взаимодействии с внешним контекстом, включая и ожесточенное с ним противоборство, но и в жутком противоречии с самою собою по причине не только неиз-

бывного присутствия в России отрицающего ее внешнего контекста, никогда не обходившегося без серьезной поддержки изнутри, но еще и по причине исходной *инаковости* (даже и *инойности*, что круче!) России относительно зёмного мира вообще, в котором ей приходится бытовать, то бишь из-за хронически неполной встроенности России в земный мир по причине исходно фундаментального ему противоречия, что далеко не всех россиян и даже самих русских устраивало и устраивает, что как раз и стимулировало и стимулирует обращение немалой части из них к вожделенному ими контексту вплоть до предательства своего мира, своих собратьев, а и вместе с ними и себя самих тоже.

В России всегда присутствует мало что контекстная и своя же собственная *неРоссия*, но постоянно подвизается и столь же двузначная *антиРоссия*, отчего России приходится всегда, почти всегда или уж нередко *вроде бы быть*, что в общем-то несомненно, и *вроде бы не быть*, что уже не столь несомненно, но что не менее при этом достоверно.

Вот так: *быть* и *не быть*, что значит быть Россией в России и не быть в России Россией, а в отдельные моменты *так* сильно не быть, как, собственно, при этом и как-то *все-таки быть*, что аж одни мурашки по коже!

Возвращаясь к СССР, заметим, что революция в России, в конце концов и породившая СССР, случилась хоть и не без заметной доли внезапности, характерной для такого рода исторических событий, но более всего была сознательно *сделана*, причем усилиями не только ярых противников России, но и ее искренних сторонников, причем как России вообще, так и даже тогдашнего ее самодержавно-имперского устройства, но главное тут в том, что она — революция — делалась в соответствии с давно вынававшимся и так или иначе претворявшимся с переменным успехом в жизнь уже не *Нового*, как было со времени Ренессанса, а затем буржуазных революций в Европе, а *Новейшего*, естественно, как издавно завелось европогенного, европовидного и европоцентричного, вполне и европоколониального, *мира-проекта*, или *проекта-мира* (как раз просвещенческого — от Просвещения), отличительной особенностью

которого должно было стать явление на Земле, о чем можно сегодня смело говорить, *иногo человечества*, состоящего повсюду на планете из массы индивидов, не обремененных условностями, ограничениями и императивами со стороны общества, этносов, наций, государств, общин, семей, собственности, языков, культур, религий, идеологий, традиций, короче — *явления на Земле Царства Божиего как фактического экзистентного Рая*, что, конечно же, не значило, что вся эта планетарная масса по-райски осчастливленных индивидов оказывалась свободной от труда, контроля и управления сверху, безоговорочного послушания управляющему ими верху и наказаний за непослушание вплоть до изоляции и ликвидации, — неважно в данном случае из каких конкретно источников возник и как этот *гуманистический (от человека и ради человека) проект-мир* стал при своем конкретном исполнении выглядеть и называться (либеральным, демократическом, социалистическом, коммунистическом, фашистским) — важно, что это был *единый мировой проект* — ПРОЕКТ!, возникший внутри вполне себе *сакрального (не известного человеку) мирозданческого проекта* под кодовым названием «ЧЕЛОВЕК», а в головах людских сей европо-гуманистический проект возник как зеркально вывернутый наизнанку уже бывший и действовавший в той же Европе религиозный иудео-христианский проект, став оттого *анти-иудео-христианским*, вполне себе уже *европейским (новоевропейским) проектом* (говорить же о том, что сей проект масонский по происхождению, как и, допустим, сатанинский по характеру, нет тут большого резона, ибо мало что это хорошо известно, так еще и сие говорение не сильно поможет раскрытию функциональной цели-задачи проекта — *превращения существенно сокращенного человечества в однообразное массоподобное постчеловечество, принужденно экзистенцирующее под властной опекой высшего и знающего (!) европейского меньшинства*).

Отсюда и три функциональных идеократических и деловых кита: *«Гуманизм, подкрепленный секуляризмом и атеизмом; научно-технический прогресс в единении с экономизмом и финансизмом; движение от природы к неприроде с соответствующим преобразованием зёмного мира и человека, как и с освоением космоса».*

Итак: проект *ино*-бытия с *ино*-человеком, однако с человеческим (зёмным) *ино*, а не с сакральным (мирозданческим) *Ино*, хотя, быть может, и ему как-то — возможно, и немало — адекватным, даже этим последним и вдохновленным — кто знает?, но зато вполне себе телеологично из века в век исполняемым, меняя конкретных направляющих лидеров из числа цивилизационных посвященных в проект государственных и иных субъектов, как и вгоняя в исполнение проекта не слишком в него посвященных, но на него работающих вплоть до собою пожертвования масс трудящихся, россыпей спецов и роев управляющих, что вкупе как бы «своих» для лидеров, что для них и совершенно чужих.

Так или иначе, но в исполнение проекта оказался вовлеченным, пусть и по-разному, весь зёмный мир с Европой (Евро-Англо-Америкой) во главе. А само исполнение предполагало не один эксплуатационно устроенный труд, но и ведение войн, колониальных захватов, революций, ну и, разумеется, реформ, в общем — страсть тут, алчность, грабеж, пот, кровь, страда, страдание, смерть, как и неограниченная ложь!

Однако и кое для кого материальные обретения, высокие доходы, безграничное процветание, великий комфорт, почти что и райский, ну и награды, премии, почет, известность, слава, почти что и небожителство, в общем, кому грандиозный успех с разнообразными бубликами, а кому лишь большие беды с одномерной дыркой от бублика, а оправданием тут служили гуманитарные глубокомыслия о предназначениях, волях и судьбах, ну еще и попросту о везениях: проект вершился и сам вершил — переделывая, подменяя, изменяя, созидавая, разрушая, пожирая, ликвидируя, преобразуя.

В исполнение европейского проекта вляпалась и Россия, сначала как Русское (Московское) царство, превратившись более всего по воле первого из откровенных и непреклонных в Отечестве царей-еврофилов Петра I, ставшего по созданию им Российской империи еще и первым росо-европейским в Отечестве императором Петром Великим, а затем уже, спустя пару веков великой истории, Российская империя, аккуратно по итогам великой империльной войны, связанной европейскими проектантами-реализаторами в 1914 г., в

которой империи пришлось-таки принять участие, да так «удачно», что империя оказалась в итоге... нет, не побежденной вовсе и не завоеванной, как раз наоборот, могущей победить в войне и снова, как уже бывало, армейски посетить Европу, однако... стала вдруг жертвой разыгранной все тем же европроектом... э-э... *революции* — РЕВОЛЮЦИИ!, причем, что самое интересное, как раз по сути мало что европейской и антироссийской, так еще и, ежели обратить внимание на ее — революции — октябрьско-троцко-ленинский разворот от уже состоявшейся в Европе и частично в России европейщины к *новой европейщине, уже и антиевропейской европейщине*, вполне и протестной относительно самой же Европы, уже охваченной *новым (новейшим) проектированием*, угнездишимся в лонелогове самого же *протоЕвропроекта*, продолжая, с одной стороны, протоЕвропроект, а с другой — его значительно уже отрицая.

Сие ново-новейшее проектирование шло разными путями-субпроектами, из которых особо выделились три осуществившиеся всерьез на практике ветви-ствола на ветвистом европроектдереве: во-первых, ветвь *Новой Европы* (этакой *Нью-Европы*, как раз северо-заокеанской, американской, в основе англосаксонской с примесью иных «европ»), вроде бы родственной Старой Европе, так сказать, старосветовской Европе, но и не слишком ей уже родной по причине своих новосветовских предпочтений вроде антимоноархичности, антиэнтичности, антинацийности, антиполилингвичности, антисословности, но зато с приоритетом того, чего хотела, но не сделала просвещенческая старая Европа, а именно: полной экзистенциальной свободы человека как человека, правда, в рамках экономической, или буржуазной, цивилизации, что о-очень важно!; во-вторых, ветвь, которую можно было бы назвать проектом *АнтиЕвропы*, исполнение которого и выпало на долю как раз р-революционной 1917 г. России, что соответствовало финальному для самой Европы европроект-аккорду, успевшему зарекомендовать себя как неклассово-неэксплуатационный, то бишь как социалистический, коммунистический (в общем, не буржуазный, даже и не экономический), предполагавший царство трудящихся и только трудящихся, еще и как-то самоуправляющихся (ясно, что в отличие

от американской ветви, лишь частично утопической, сия ветвь имела явно утопический характер, что ее сторонниками не только не скрывалось, а даже охотно пропагандировалось, разумеется, с возможностью реального-де исполнения сей утопии, ее превращения в антиутопию); наконец, в-третьих, хоть и выросшая последней, но оказавшаяся о-очень знаменательной для Европы, нео-археоевропейская ветвь — *фашистская*, ставшая, с одной стороны, наследницей империально-варварской дохристианской европейскости, с другой стороны, наследницей эконо-капиталовской Европы, с третьей стороны, провозвестницей арийского-де хомо-нациокультурно-экзистенциального европревосходства надо всем неарийским-де зэмным миром, с четвертой стороны, носительницей идеологии безоговорочного, тотального толка иерархо-корпоративизма как по социальной горизонтали, так и по государственной вертикали, ну а уж с пятой стороны, ставшая заповедным врагом социал-коммунистической евроветви как реально угрожавшей старушенции Европе с ее имперо-буржуазно-колониальными замашками.

Возвращаясь к социал-коммунистическому проекту, доставшемуся на исполнение от Европы зачарованной ею революционной России, заметим, что из попытки реально исполнить сей утопический проект, пусть, правда, значительно подправленный реальным временем посредством кровопролитной гражданской и антиинтервенционной войны 1918—1922 гг. (война ведь, слава богу, как собственно и революция, не особенно считается с субъектными проективными интенциями, а правит их по-своему и правит, указывая проектантам ненаступившей реальности, что *Великая Неизвестность* всегда их сильнее, а сторонникам *выдуманного иного* доказывает, что *реально-ирреальное иное* всегда *не такое*, каким кажется, а совсем, увы... *иное!*), так вот из сей мучительной и жертвенной попытки исполнить выдуманный по просвещенческой глупости в Европе и изрядно поднадуманный в России по уже «домовой» глупости проект и вышел (или выскочил, лучше сказать) СССР, разумеется, как большая, не в меру проектная фиктивность, так и, к счастью, в меру реальная, уже и внепроектная, реальность: не как союз каких-то там свободных национальных республик трудящихся, а

как имперского разлива номенклатурный (партийно-начальственный), еще и армейского образца, *этатизм*, что, заметим, как реальный исторический факт было совсем и не плохо, пожалуй что, и хорошо, даже и очень хорошо — хотя бы для уцелевания, выживания и взрывного развития страны, для той же победы в новой евромировой войне, причем, как оказалось, победы вовсе не какой-то там новоутопической страны, а всего лишь... *России*, да-да, именно так — *матушки России*, пусть и изрядно переформатированной согласно и вопреки вызванными революцией и затянувшейся гражданской распрей переменами, причем со многими, знаете ли, пусть и не со всеми, ее субъектными, традиционными и культурными атрибутами, включая, пардон, и сельское крепостное право, и зековское рабство, и неизбывную бюрократию, и непременно царя-императора, но при этом и богатый русский язык, и этносы с их родными языками, и великолепную школу, включая высшую с ее превосходными университетами, и добротную литературу, и прекрасный балет с замечательной оперой, и выдающийся синемаграф, и блестящую науку, и разное высококлассное, исключая лишь каверзный модернизм, талантливое искусство.

Да, под сенью надуманного СССР произошло вдруг что-то сродни чуду... нет, не реставрация прежней империи, хотя и с кое-каким к ней возвращением... а рождение новой, пусть и под фиговым прикрытием СССР, *империи*, вовсе и не колониальной, как это было у славных европейцев, а уникально монолитной, хоть и внутри себя разнообразной этнически, лингвистически и культурно, имевшей единую для всех субъектов империи и ее граждан *идеологию*, хоть и восходившую формально и на словах к проектной марксистско-ленинской, даже обзывавшуюся для красного словца пролетарской, но фактически вполне себе имперскую, государственническую, национальную, гражданственную, товарищескую, трудофильскую, осуждавшую частную собственность, как было принято говорить, на средства производства, то бишь всех помещиков, кулаков, капиталистов с их возможностями эксплуатации человека человеком и тенденцией к паразитизму, как и вообще отрицавшей эгоистический индивидуализм во всех его порочных проявлениях.

Что же в итоге получилось? А получилось, с одной стороны, явное исполнение антилиберального, при этом антифеодального и антибуржуазного, даже и антиэкономического европроекта (оттого и антиевропроекта), а с другой, не так даже его неисполнение в прожектерски задуманной целостной парадигме, как выдвижение на передний план *иногo*, куда более реалистичного по жизни и не по полному разрыву с традицией, *нелиберального проекта* (как бы проекта в Проекте) — как раз *сталинского проекта* (ежели относиться к Сталину как вождистскому феномену, а не как к личности по имени Иосиф Джугашвили).

Итак: неисполнение проективной утопии в ее нереалистической части и исполнение сей «утопии» в ее, как казалось и оказалось на деле, как бы реалистической части, однако то и другое в вовсе не утопической, а вполне себе реалистичной, ожесточенной борьбе, а второе — посредством опять же вовсе не утопического имперского, весьма и по образу армейского, чуть ли не тотального огосударствления всего странового бытия. В общем: *Первопроект — внутренний антипроект — Новый проект из и в рамках Первопроекта!*

Однако сталинский проект, пережив взлет, сонм побед, включая победу на космической стезе, массу достижений, как и не избегнув поражений, промахов и неудач, просуществовал как исполненная реальность всего лишь плюс-минус 70 лет и... был сначала источен изнутри, а затем и низвергнут, да ладно бы низвергнут его внешними противниками — либералистами из Евро-Америки, а то ведь выросшими в среде сталинского проекта его еще более яркими, чем внешние, внутренними, уже и либералистическими, противниками, что, согласимся, говорит о многом: что-то в проекте, начиная с Первопроекта и кончая им самим — сталинским — проектом, было явно не так, может, не так даже в самом по себе проекте, как в создаваемом им бытии и в людях, им — проектом — окормлявшихся.

Даже сам Сталин (уже не как феномен, а как личность), судя по его последним перед уходом из жизни высказываниям, понимал, что созданное под его водительством в яростное, мобилизационное,

кризисно-милитарное время тотально этатическое устройство бытия не может долее продолжаться и требует, несмотря на повседневный героизм признававших его и в нем участвовавших граждан, существенных перемен, причем в сторону... как раз... *либерализма*, однако в мере, не способной устранить ни ведущих основ сталинского проекта, ни главных ориентиров Первопроекта, с которым сталинский проект не только не порывал, а, наоборот, после Великой победы в Великой войне еще более с ним синтезировался, прочно овладев в нем — Первопроекте — мировым лидерством, да еще с обретением мировой соцсистемы под фактически имперским патронатом СССР.

И все же сталинский проект вкупе, заметим особо, не только с СССР и мировой соцсистемой, а и всем мировым соцкомпроектом, в одночасье рухнул, ловко подточенный в СССР изнутри, преданный оттуда же и удачно извне подтолкнутый в небытие усилиями западного либерализма (пусть и квазилиберализма, в угоду самому себе вполне авторитарного, тоталитарного, империльного, колониального, злого, беспощадного!).

Вторая половина XX в. — время борьбы в рамках и на полях *Большого ренессансно-просвещенческого Проекта*, или *Протопроекта*, двух глобальных евросубпроектов, оставшихся на свету после их совместной победы по итогам Великой войны 1939—1945 гг., как оказалось, правда, вовсе не полной и не окончательной, над фашистским евросубпроектом, а именно, с одной стороны, проекта *либерального* (Евро-Америка) и, с другой, скажем так, проекта *соцкоммунистического* (СССР, мировая соцсистема, мировое соцкомдвижение), той самой борьбы, которая и завершилась на рубеже 1980—1990-х в пользу мирового либерализма во главе с США и сидящей у США за пазухой непотопляемой Великобританией.

Сталинский проект — этатический, армейского образца, хронически мобилизационный, социабельский, жертвенный, жесткий, хоть по-своему и *народный*, даже немало и *соборный*, хоть и отвечал адекватно острому историческому моменту 1930—1940-х гг., но не смог ответить на запрос *исторического бытия вообще*, а людской мир, как бы лояльно и даже преданно ни относившийся в своей

ведущей части к сему сталинскому проекту в кризисно-милитарно-рисковые времена, не мог постоянно, сколь угодно долго, а главное — покорно и признательно, еще и героически, находиться под проектом и в его лоне, нуждаясь все-таки в иной, даже частью и в беспроектной, но все-таки полноценной людской жизни, не только служа беспримерному проекту, но и свободно самореализуясь, включая и экономическое предпринимательство, и свободное творчество, и открытость всему миру, что означало явный уклон к либерализму, пусть и не «*ихнему*», а *своему*, но все-таки к *либерализму*.

Противоречие между сталинским проектом, не отошедшим вполне от выдуманного в Европе соцкоммунистического Первопроекта, и людским на Земле бытием, не исключая и разнообразной природы человека как человека, далеко не склонной ни к природному, ни к сакральному, ни к социальному, ни попросту к человеческому совершенству, не нашло в послесталинское время приемлемого как для проекта, так и для охваченного им люда не то что позитивного разрешения, но даже и адекватного проекту понимания у правивших тогда верхов как необходимости существенных перемен, так и за их неисполнение великой исторической ответственности, а главное — не достало воли к действию, чего всего вкупе то ли не хватило у властей предрежащих, то ли вообще не было самим проектом предположено, зато было очень хорошо использовано во все, как оказалось, не мифическими и даже не загадочными противниками что сталинского проекта, что соцкомпервопроекта, результатом чего стали сначала источание и ослабление сих проектов, затем предательская сдача послесталинской страны и ее по преимуществу не слишком-то ей верных стран-сателлитов противнику — Западу, а потом и их — обоих соцкомпроектов — ликвидация.

Да, это было *поражение* — ПОРАЖЕНИЕ!, да не так в холодной войне с Западом, хоть это тоже по метафизическому факту имело место, как в ожесточенном соревновании двух в рамках ренессансо-просвещенческого Протопроекта субпроектов — либерального и соцкоммунистического, а в лоне последнего еще и сталинского субпроекта, причем поражение, сравнимое пусть и с добровольной, но все-таки *капитуляцией* — западный либерализм не

так победил тогда, даже в той же холодной войне, как попросту принял внезапную капитуляцию, однако не со стороны им вдруг побежденных сторонников проигравшего проекта, а со стороны возрадившихся в лоне отвергнутого проекта его — проекта — экзистенциальных противников и попросту непреклонных врагов.

А в итоге-то ведь не одна лишь явилась победа либерализма над соцкоммунизмом, а еще и возникли дополнительные возможности для исполнения Протопроекта уже как *вполне себе планетарного*, однако вовсе не какого-то там земно-всеобщего, а лишь как исполнявшегося в своих интересах Западом своего же, хоть и весьма сомнительного до самоотрицания, *имперо-колониального псевдолиберального проекта* (если помягче выразиться, то имперолиберального, диктатолиберального, а ежели пожестче и поточнее, то прямо-таки либерал-фашиствующего), отчего, кстати, и родился рече-деловой слоган — *глобализм* — ГЛОБАЛИЗМ!, что означало, не только планетарный масштаб вершившегося и завершавшегося проекта, но и доминирование над этим геостратегическим масштабом западного вершителя и завершителя в лице, правда, вовсе не всего Запада, а более всего, если не единственно, США с Великобританией.

Итак: *явился небывалый шанс возникновения и победы небывалой ранее общепланетарной, или глобальной, либерал-экономфашистской суперимперии с властно-управляющим англосаксонским центром, исполнявшим в своих интересах и по своему замыслу ренессансно-просвещенческий Протопроект.*

Да, шанс тут возник и даже весьма реализовался, аж до чуть ли не самого, знаете ли, «конца истории», да вот не до конца собственной же реализации, пусть даже не хватило всего лишь каких-нибудь десять-двадцать процентов, хотя надо думать, куда как поболее, да не в том тут дело: небывалый шанс явно замаячил перед мировым западным правлением чуть ли не стопроцентным призраком, а вот в реальности он на все сто так и не воплотился, хотя и того, что случилось, было и так фантастически много.

Стопроцентному воплощению в реальность сего фантастического глобоимперского замысла мешала не только насыщенная раз-

нообразным историческим археоматериалом и естественно сопротивлявшаяся суперимперскому натиску мирозёмная реальность, хоть и вынужденная поначалу сему суперпроекту уступать, но и то важнейшее обстоятельство-свойство планетарной реальности, состоявшее в принципиально-фундаментальной своей особенности — не допускать ни создания *единого всемирного порядка*, ни возможности реализации на его основе и в его рамках *эффективного управления планетарным человечеством из одного центра*.

Тут уж действует вполне себе сакральный закон Вавилонского столпотворения!

Этот-то закон немедленно в реалиях и сказался¹.

¹ Окончание в следующем номере.